

Осеннее изменение окраски кавказского слизня *Deroceras caucasicum* (Simroth, 1894) (Mollusca, Gastropoda, Agriolimacidae)

Шиков Е. В.

Тверской государственный университет
Тверь, Россия.
e_v_schik@mail.ru

Кавказский слизень *Deroceras caucasicum* (Simroth, 1894) – один из важнейших вредителей растениеводства на Русской равнине. Его природный ареал охватывает Северный Кавказ, центральные и восточные области Кавказа. Слизень имеет большую изменчивость по окраске, что затрудняет его определение. Четырёхлетние наблюдения за окраской кавказских слизней *D. caucasicum* (Simroth, 1894) в саду около Твери выявили изменение окраски слизней в течение летне-осеннего периода. В летний период окраска слизней от беловатой до бежевой. Осенью с наступлением ночных заморозков слизи, ещё не достигшие половой зрелости, становятся коричневыми, а затем и черноватыми. В этот период рядом живут светлые и тёмные слизи. После достижения половой зрелости светлые и коричневые слизи спариваются. При содержании коричневых и черноватых слизней в террариумах при комнатной температуре изменение окраски не происходит. В летний период и осенью до начала холодов и первых заморозков *D. caucasicum* по внешнему виду хорошо отличаются от *Krynickillus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851. Осенью, с появлением коричневой вариации *D. caucasicum*, различение этих видов может быть затруднительно. Основным отличительным признаком *K. melanocephalus* – чёрная голова и шея с характерным узором. У коричневых и черноватых *D. caucasicum* передний конец тела тоже чёрный и отличие от *K. melanocephalus* исчезает. В этом случае слизней можно различить по мантии. У *D. caucasicum* кожа более толстая и пластинка раковины, находящаяся внутри мантии, не выделяется. У *K. melanocephalus* кожа более тонкая и пластинчатая раковина заметно выделяется светлым пятном. *Deroceras sturanyi* (Simroth, 1894) похожи на светлых *K. melanocephalus* слизней, но отличаются тем, что голова и щупальца *D. sturanyi* не затемнены.

Ключевые слова: наземная малакофауна России, вредители растениеводства, инвазивные виды, окраска, изменчивость, влияние температуры воздуха.

ВВЕДЕНИЕ

Deroceras caucasicum (Simroth, 1894) – один из важнейших вредителей растениеводства. Его изучение представляет большой практический интерес. Природный ареал *D. caucasicum* охватывает Северный Кавказ, центральные и восточные области Кавказа, главным образом в бассейнах рек Терек, Сулак, Кура, Аракс и других, впадающих в Каспийское море. *D. caucasicum* завезён в сады и пригородные хозяйства Ташкента, Душанбе и Алма-Аты (Лихарев, Виктор, 1980). Вид легко заносится человеком в другие регионы (Балашов, 2016, Шиков, 2023).

D. caucasicum хорошо изучен анатомически, но мало известна его изменчивость и экологические особенности. А без детальных знаний биологии *D. caucasicum*, невозможно организовать борьбу с ним на сельскохозяйственных угодьях. *D. caucasicum* и *K. melanocephalus* нередко обитают вместе, поэтому практически важно научиться их различать. Оба вида имеют хорошие отличительные признаки по строению гениталий, но для практических работников сельского хозяйства эти признаки не подходят. Вредителей растениеводства надо узнавать по внешнему виду, а не отдавать в лабораторию для определения специалистами. Большая изменчивость *D. caucasicum* по окраске затрудняет его определение. Ранее была выявлена изменчивость *Krynickillus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851 в зависимости от температурных условия обитания популяции (Шиков И. Е., Шиков Е. В., 2023). В отношении и *D. caucasicum* такая работа не была проведена. И. М. Лихарев и А. Й. Виктор давно указали на большую изменчивость окраски слизня от грязно-белой,

серовато-жёлтой и серовато-розовой до тёмно-бурой (1980). Но для практических работ по защите растений этого совершенно недостаточно. Нужно точно знать, проявляется ли эта изменчивость всегда и во всех популяциях или только в некоторых популяциях. Связана ли изменчивость с внешними условиями или не зависит от них. Эти знания дадут возможность учитывать особенности изменчивости кавказского слизня при работе с ним в полевых условиях.

Цель данного исследования – изучить изменчивость окраски *D. caucasicum* в разные периоды жизни слизня, установить зависимость проявления изменчивости от внешних условий, выявить отличительные признаки кавказского слизня от близких видов и составить простую определительную таблицу для практических работников сельского хозяйства, по которой любой агроном или просто садовод-любитель мог бы без труда по внешнему виду определять слизней-вредителей растений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для данной работы послужили наблюдения за кавказским слизнем *D. caucasicum* в частном саду около Твери в 2023–2025 годы. Площадь сада 0,06 га. В саду растут яблони, сливы, смородина чёрная, красная и белая, малина, крыжовник, шиповник и многолетние цветы. По всему саду растёт сныть (*Aegopodium podagraria* L.). Почва рыхлая, перегнойная. В саду присутствуют ещё два массовых вида: черноголовый слизень *K. melanocephalus* и древесная улитка *Arianta arbustorum* (Linnaeus, 1758).

D. caucasicum впервые появился в саду в 2022 году после привоза на соседний участок рулонов с травой для обустройства зелёного луга. За последующие годы кавказский слизень быстро размножился и стал доминирующим видом среди слизней.

Плотность *D. caucasicum* возрастала от единичных экземпляров в 2022 году (менее 1 экз/м²) до 5 экз/м² в 2023 г, 24 экз/м² в 2024 г и 68 экз/м² в 2025 году. Принимаемые попытки уничтожать слизней при их первом появлении в саду, успехом не увенчались. В настоящее время *D. caucasicum* сильно вредит огородным культурам.

За 2023–2025 годы было просмотрено более 300 экземпляров *D. caucasicum*. Вскрыто для определения вида и половой зрелости более 30 экземпляров. Фиксация проводилась ускоренным методом. Моллюски 12–24 часа выдерживались в воде при комнатной температуре, а потом прогревались 30 минут при температуре 50 градусов и перекладывались в 70 % этанол, который заменялся через сутки. Иногда использовал фиксацию раствором кобальта [Co (SO₄)₂] (Шиков, 2023).

Наблюдения за слизнями в домашних условиях проводились в кристаллизаторах с высокими стенками, на дно которых помещал садовую почву слоем 4 см. Поверх почвы слоем 3 см размещал влажные опавшие листья клёна ясенелистного (*Acer negundo* L., 1753) и сверху для питания слизней листья капусты, срезы моркови и клубней картофеля.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сборы в течение четырёх лет показали, что в летний период встречаются только светлые особи: бежевые, кремовые, беловатые (рис. 1). С понижением температур воздуха в сентябре окраска части кавказских слизней темнеет. После первых заморозков появляются светло коричневые, а затем коричневые, коричневые с бордовым оттенком, тёмно серые и черноватые слизни (рис. 2). Слизни, во время заморозка находившиеся в подстилке под листьями темнеют меньше, чем те, которые просто находились на почве.

Половозрелые особи при наступлении похолодания и заморозков окраску не меняют. В связи с этим осенью рядом с тёмными особями продолжают жить светлые, которые стали половозрелыми до наступления похолодания (рис. 2). Меняют окраску слизни, ещё не достигшие половой зрелости. Изменение окраски не влияет на их рост и развитие. При достижении половой зрелости, коричневые слизни спариваются со светлыми (рис. 3).

Рис. 1. Осенняя окраска слизней *Deroceras caucasicum*

Слева – коричневый с бардовым оттенком и светлый слизи в середине октября; справа – тёмно-серые слизи в конце октября.

Fig. 1. Autumn coloration of slugs *Deroceras caucasicum*

On the left are brown-burgundy and light-colored slugs in mid-October; on the right are dark gray slugs in late October.

Рис. 2. Слизни *Deroceras caucasicum* и *Krynickillus melanocephalus* в октябре

Четыре фотографии кавказского слизня *D. caucasicum* и одна – черноголового слизня *Krynickillus melanocephalus* (крайнее фото справа).

Fig. 2. Slugs *Deroceras caucasicum* and *Krynickillus melanocephalus* in October

Four photographs of the caucasian slug *D. caucasicum* and the black-headed slug *Krynickillus melanocephalus* (far right).

Отличия кавказского слизня от близких видов

Черноголовые слизи *K. melanocephalus* изменчивы по окраске. В целом в более холодных условиях развиваются голубоватые слизи, а в более тёплых – сероватые (Шиков, Шиков, 2023). В летний период и осенью до начала холодов и первых заморозков *D. caucasicum* по внешнему виду хорошо отличаются от *K. melanocephalus* (рис. 1). Осенью, с появлением коричневой вариации *D. caucasicum*, различение этих видов может быть затруднительно (рис. 2, 4). Основной отличительный признак *K. melanocephalus* – чёрная голова и шея с характерным узором (рис. 5). У коричневых и черноватых кавказских слизней передний конец тела тоже чёрный и отличие от черноголовых слизней исчезает (рис. 2). В этом случае следует обратить внимание на мантию. У *D. caucasicum* кожа более толстая и пластинка раковины, находящаяся внутри мантии, не выделяется. У *K. melanocephalus* кожа более тонкая и пластинчатая раковина заметно выделяется светлым пятном (рис. 1, 4).

Рис. 3. Спаривание светлого и коричневого кавказского слизней *Deroceras caucasicum* в середине октября

Fig. 3. Mating of the light and brown caucasian slugs *Deroceras caucasicum* in mid-October

Рис. 4. Осенняя окраска черноголовых слизней *Krynickillus melanocephalus*. Вверху – слизень на фоне куска бетона, внизу – на фоне ржавого листа железа.

Fig. 4. Autumn coloration of black-headed slugs *Krynickillus melanocephalus*. At the top is a slug against a piece of concrete, at the bottom is a rusty sheet of iron.

Бежевые слизни *Deroceras sturanyi* (Simroth, 1894) похожи на светлых кавказских слизней, но у *D. sturanyi* голова и щупальца не затемнены (рис. 5).

Для практических работников сельского хозяйства предлагаю определительную таблицу трёх похожих друг на друга видов слизней рода *Deroceras*, обитающих на Русской равнине.

Она построена на основе только внешних признаков и не требует проводить анатомирование и рассмотрение строения половой системы.

Определительная таблица трёх видов слизней рода *Deroceras*

1 (2) Голова, щупальца и шея чёрные; мантия и спина всегда более светлые. Шея чёрная с характерным чёрным рисунком. Окраска слизней очень разнообразна: серая в более тёплом микроклимате и голубовато-серая или голубая в условиях холодного микроклимата. Пластинчатая раковина просвечивает светлым пятном на мантии. Длина ползущего слизня в центре Русской равнины до 52 мм

черноголовый слизень
Krynickillus melanocephalus (рис. 1, 4, 5)

2 (1) Шея не имеет характерного чёрного рисунка.

3 (4) Окраска грязновато-кремовая, бежевая, иногда светло коричневая и даже шоколадная. Верхние щупальца и верх головы светлые. Длина обычно до 38 мм, реже до 46 мм

бежевый слизень
Deroceras sturanyi (рис. 5)

4 (3) Окраска от беловатой, грязно белой, серовато-жёлтой, серовато-розовой, бежевой, тёмно-бурой, коричневой, тёмно серой до черноватой. Верхние щупальца и верх головы более тёмные. Длина до 62 мм.....

кавказский слизень
Deroceras caucasicum (рис. 5)

Рис. 5. Слизни рода *Deroceras*

A, B – черноголовый слизень *Krynickillus melanocephalus* (по Шиков, 2012); C – бежевый слизень *Deroceras sturanyi* (по Wiktor, 1973); D – кавказский слизень *Deroceras caucasicum* (ориг.).

Fig. 5. Slugs of the genus *Deroceras*

A, B – black-headed slug *Krynickillus melanocephalus* (according to Shikov, 2012); C – beige slug *Deroceras sturanyi* (according to Wiktor, 1973); D – Caucasian slug *Deroceras caucasicum* (orig.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Окраска кавказского слизня меняется в течение вегетационного периода в зависимости от температуры окружающей среды.

В летний период окраска слизней от беловатой до бежевой. Осенью с наступлением ночных заморозков слизи, ещё не достигшие половой зрелости, становятся коричневыми, а затем и черноватыми. Окраска уже половозрелых слизней не меняется и остаётся светлой. В этот период рядом живут светлые и тёмные слизи. После достижения половой зрелости светлые и коричневые слизи спариваются. При содержании коричневых и черноватых слизней в террариумах при комнатной температуре изменение окраски не происходит. В летний период и осенью до начала холодов и первых заморозков *D. caucasicum* по внешнему виду хорошо отличаются от *Krynickillus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851. Осенью, с появлением коричневой вариации *D. caucasicum*, различение этих видов может быть затруднительно. Основным отличительным признаком *K. melanocephalus* – чёрная голова и шея с характерным узором. У коричневых и черноватых *D. caucasicum* передний конец тела тоже чёрный и отличие от *K. melanocephalus* исчезает. В этом случае слизней можно различить по мантии. У *D. caucasicum* кожа более толстая и пластинка раковины, находящаяся внутри мантии, не выделяется. У *K. melanocephalus* кожа более тонкая и пластинчатая раковина заметно выделяется светлым пятном. *Deroceras sturanyi* (Simroth, 1894) похожи на светлых *K. melanocephalus* слизней, но отличаются тем, что голова и щупальца *D. sturanyi* не затемнены.

Черноголовый слизень *K. melanocephalus* также имеет большую изменчивость, что надо учитывать при определении слизней рода *Deroceras*. Определение видов по гениталиям даёт однозначные верные результаты, но вряд ли приемлемо для практических работников сельского хозяйства. Рекомендую использовать предложенную определительную таблицу для различения близких видов.

Список литературы

- Балашов И. А. Моллюски. Стебельчатоглазые (Stylommatophora). Фауна Украины. – Киев: Наукова Думка, 2016. – Т. 29, вып. 5. – 592 с.
- Лихарев И. М., Виктор А. Й. Слизни фауны СССР и сопредельных стран (*Gastropoda terrestria nuda*). В серии: Фауна СССР. Моллюски. – Л.: Наука, 1980. – Т. 3, вып. 5. – 438 с.
- Шиков Е. В. *Krynickillus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851 (Mollusca, Gastropoda, Agriolimacidae) на Русской равнине // Животные: экология, биология и охрана. Материалы всероссийской научной конференции с международным участием. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2012. – С. 375–377.
- Шиков Е. В. Улитки и слизи. Руководство для натуралиста. – Тверь: издатель Е. В. Шиков, 2023. – 332 с.
- Шиков И. Е., Шиков Е. В. Окраска черноголового слизня *Krynickillus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851 (Gastropoda: Stylommatophora: Agriolimacidae) в центре Русской равнины. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Экологические проблемы российского Кавказа» (г. Магас, 7 декабря 2023 г.). – Магас: ООО «КЕП», 2023. – С. 205–210.
- Wiktor A. Die Nacktschnecken Polens (Arionidae, Milacidae, Limacidae). – In: Monografie Fauny Polski. T. 1. Warszawa – Krakow, 1973. – 182 s.

Schikov E. V. Autumn color change of the Caucasian slug *Deroceras caucasicum* (Simroth, 1894) (Mollusca, Gastropoda, Agriolimacidae) // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 151–157.

Deroceras caucasicum (Simroth, 1894) is one of the most significant agricultural pests in the Russian Plain. Its natural range encompasses the Northern Caucasus, as well as the central and eastern regions of the Caucasus. The slug exhibits considerable variability in coloration, which complicates its identification. A four-year observation of the coloration of Caucasian slugs *D. caucasicum* (Simroth, 1894) in a garden near Tver revealed changes in coloration during summer and autumn period. In summer, the slugs display colors ranging from whitish to beige. As autumn approaches and nighttime frosts are experienced, immature slugs turn brown, eventually becoming dark brown. During this time, light and dark variations of slugs coexist. Once sexual maturity is reached, both light and brown slugs engage in mating. When brown and dark slugs are kept in controlled terrarium environment at room temperature, there is no change in coloration. Throughout the summer period and in early autumn before the onset of cold weather and the first frosts, *D. caucasicum* can be distinctly differentiated from *Kryniocephalus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851 by its external appearance. However, the emergence of the brown variation of *D. caucasicum* in autumn complicates this distinction. The primary distinguishing feature of *K. melanocephalus* is its black head and neck, adorned with a characteristic pattern. However, in brown and dark *D. caucasicum*, the anterior end of the body is also black, which diminishes the distinction from *K. melanocephalus*. In this instance, slugs can be differentiated by their mantle. *D. caucasicum* has a thicker skin, and the shell plate located within the mantle is not prominently visible. In contrast, *K. melanocephalus* has thinner skin, with the shell plate highlighted by a light spot. *Deroceras sturanyi* (Simroth, 1894) resembles the light forms of *K. melanocephalus* but can be differentiated by the absence of darkening in the head and tentacles of *D. sturanyi*

Key words: malacofauna of Russia, agricultural pests, invasive species, coloration, variability, influence of air temperature.

Поступила в редакцию 14.11.25

Принята к печати 19.02.26